

Guide De Formation En Agroécologie Paysanne

Pour Une Transition Agroécologique

Octobre 2023

Remerciements

Ce guide de formation en agroécologie a été rédigé par Olcay Bingol, chargée des processus mondiaux, la Coordination Européenne Via Campesina (ECVC) et Leonardo van den Berg, membre coordinateur du groupe de travail sur l'agroécologie paysanne de la Coordination Européenne Via Campesina (ECVC), avec la contribution de Janneke Bruil, de Cultivate Collective, Natalia Rastorgueva, chercheuse de l'université des sciences agronomiques, Alessandra Turco, membre coordinatrice du groupe de travail sur l'agroécologie paysanne d'ECVC et Paola Migliorini, professeure agrégée de l'université des sciences agronomiques.

Un grand merci aux organisateurs, aux participants et aux formateurs des organisations membres

d'ECVC : Land Workers' Alliance au Royaume-Uni, Toekomstboeren aux Pays-Bas, FADEAR et la Confédération Paysanne en France, Le MAP/L'EPI en Belgique, Ehne Bizkaia et SLG en Espagne, qui ont contribué à ce guide de formation grâce à leurs excellents programmes de formation, à leur expérience et à leurs connaissances. Un remerciement spécial à la région Afrique du Sud et de l'Est (SEAF) de La Via Campesina qui a soutenu et est restée solidaire du processus de préparation de ce guide.

Soutenu par:

Ce projet a reçu un financement du programme européen pour la recherche et l'innovation de l'Union européenne Horizon 2020 dans le cadre de l'accord de subvention 101000478. Le contenu de cette publication ne reflète pas nécessairement l'opinion de l'Union Européenne. Pour plus d'informations sur le projet H2020 - Agroécologie, cliquez ici: www.ae4eu.eu

Table des matières

Contexte	5
1. Introduction	6
2. Principes fondamentaux : Objectifs et groupes cibles	7
2.1 Les objectifs de formation	7
2.2 Les acquis d'apprentissage	7
2.3 Le groupe cible	8
2.4 Composer une équipe de formation et préparer la formation	9
3. Le contenu des formations en agroécologie	11
4. Méthodologies	23
4.1 L'apprentissage de Paysan à Paysan (P2P) et le dialogue des savoirs	23
4.2 Combiner les aspects politiques et techniques de l'agroécologie	24
4.3 Intégrer des visites et du travail sur le terrain	27
4.4 Générer des « affects » (engagement émotionnel) et construire une culture de bienveillance	28
5. L'évaluation des sessions de formation	30
Conclusion	33

Contexte

Ce guide de formation en agroécologie met en lien les principes et les procédés de formations centrées sur la transition agroécologique dans le cadre du travail effectué par la Coordination Européenne Via Campesina¹ (ECVC). Étant donné qu'elle représente des organisations d'agriculteurs² de petite et moyenne échelle, ECVC se concentre sur l'agroécologie paysanne et joue un rôle important dans la diffusion des connaissances concernant la transition agroécologique.

Pour le projet AE4EU³, les organisations membres d'ECVC ont développé et réalisé trois programmes de formation en agroécologie afin d'encourager une transition agroécologique en Europe en respectant le calendrier de ce projet. Les programmes de formation ont été conçus pour être fidèles à la déclaration de Nyéléni au Forum international pour l'agroécologie (2015)⁴, qui concerne l'apprentissage de l'agroécologie, et à la vision d'ECVC sur l'agroécologie paysanne⁵.

Ce guide est basé sur des connaissances théoriques, de l'expérience pratique et des échanges qui doivent être pris en compte pour mettre en œuvre une formation efficace sur la transition agroécologique. De plus, ce guide met l'accent sur la base populaire, la méthodologie de Paysan à Paysan (P2P)

et le *diálogo de saberes* ou « dialogue des savoirs » en tant qu'approche éducative avec différentes activités pratiques (réunions, séminaires, lectures individuelles, conférences, échanges d'expérience, visites sur le terrain, etc.). Le guide propose d'utiliser les méthodologies de Paysan à Paysan (P2P) en prenant en compte les principes d'horizontalité, les discussions entre pairs et la participation.

Ce guide de formation est conforme à la vision d'ECVC sur l'agroécologie paysanne, qu'elle considère comme un procédé ouvert permettant aux paysans et paysannes de mettre leurs connaissances en pratique en utilisant la méthodologie « apprendre en faisant » et de la renforcer par du travail collectif et par la relation avec l'environnement. La multiplication des savoirs est rendue possible par la création d'un réseau de contributeurs, par la formation de formateurs et formatrices qui répliqueront les expériences dans leurs propres territoires. Cette relation positive et proactive à l'environnement leur permet d'adapter leur modèle de production aux conditions climatiques et environnementales, afin d'augmenter les capacités de production et les méthodes pour encourager la résilience et la durabilité écologique, socio-économique et culturelle des systèmes d'agriculture grâce à la mise en place d'une agriculture paysanne agroécologique.

1 www.eurovia.org

2 Veuillez noter que pour des raisons liées à l'édition et à la traduction du document, le masculin générique est majoritairement utilisé au sein de ce dernier. Toutefois, à travers l'utilisation de ces termes nous souhaitons inclure tous les genres et identités.

3 www.ae4eu.eu

4 www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2023/10/Declaration-Agroecology-Nyeleni-2015_FR.pdf

5 www.eaken.eurovia.org/peasant-agroecology-according-to-ecvc

1. Introduction

ECVC définit l'agroécologie comme une manière de vivre, de travailler avec la nature, et non pas contre elle, avec pour but une agriculture durable, et considère la formation et les activités d'apprentissage comme un processus important pour la transition agroécologique. L'agroécologie offre des solutions aux défis environnementaux, sociaux, économiques et politiques majeurs auxquels nous faisons face aujourd'hui. Il s'agit d'un mode de vie ainsi que d'un mouvement scientifique et sociopolitique, construit et développé par les humains depuis des milliers d'années.

Selon ECVC, la formation et l'apprentissage est un procédé infini de production permanente et de diffusion de nouvelles connaissances qui sont le résultat d'un partage d'opinions et d'idées différentes, et de la confrontation de nouvelles idées à la réalité.

L'agroécologie, riche de ses connaissances, combine des savoirs traditionnels, autochtones, paysans et empiriques avec des éléments de science agronomique, écologique et sociale moderne, créant ainsi un dialogue des sagesses dont sont dérivés les principes de conception et de gestion de fermes résilientes et biodiversifiées.^{6 7 8 9}

Par conséquent, afin de fournir une interprétation adéquate de la réalité, les mouvements agricoles paysans et les organisations qui ont une grande connaissance de l'écosystème, puisqu'ils y vivent et interagissent avec la nature, sont des acteurs importants dans une formation qui prône et prend une direction politique stratégique avec une plus haute probabilité de réussite et d'atteinte d'objectifs à la fois immédiats et stratégiques.¹⁰

L'apprentissage d'une agroécologie transformative, ainsi que d'une stratégie collective pour une transformation des systèmes alimentaires, se base sur quatre caractéristiques ou qualités clés : l'horizontalité, *diálogo de saberes* (transdisciplinaire) ; une combinaison de connaissances pratiques et politiques ; et la construction de réseaux de mouvements sociaux (Anderson et al. 2019).

Ce guide de formation cherche à systématiser des réflexions et des expériences et fournit des lignes directrices pour l'apprentissage d'une agroécologie transformative, pour améliorer l'efficacité des programmes de formation agroécologique à travers l'Europe.

6 Pimbert, M., Moeller, N. I., Singh, J., & Anderson, C. (2021). Agroecology. In Oxford Research Encyclopedias Oxford University Press. doi.org/10.1093/acrefore/9780190854584.013.298

7 FAO. (2019). Scaling up agroecology to achieve the sustainable development goals. In Proceedings of the 2nd FAO International Symposium on Agroecology. Rome: FAO.

8 Deguine, Jean & Gloanec, Caroline & Laurent, Philippe & Ratnadass, Alain & Aubertot, Jean-Noël. (2017). Agroecological Crop Protection. 10.1007/978-94-024-1185-0.

9 Migliorini, P., & Lieblein, G. (2016). Facilitating transformation and competence development in sustainable agriculture university education: an experiential and action oriented approach. Sustainability, 8(12), 1243.

10 agroecologia-socla2015.net

2. Principes fondamentaux : Objectifs et groupes cibles

Selon ECVC, l'agroécologie offre aux paysans et paysannes un espace de développement collectif de connaissances et de compétences pratiques dans les domaines de l'agroécologie paysanne afin de promouvoir des systèmes de production alimentaire agricole en Europe et ailleurs. Dans un même temps, les paysans voient leurs liens se renforcer, ils profitent ainsi d'une meilleure compréhension de leurs droits et ont davantage de poids pour mettre en œuvre le changement positif qu'ils désirent. Nous comprenons que la formation est un procédé continu d'apprentissage et d'échange plutôt qu'un événement ponctuel.

2.1 Les objectifs de formation

Pour améliorer la maîtrise de l'agroécologie paysanne et uniformiser la compréhension des paysans et paysannes à tous les niveaux ainsi que celle des autres acteurs des systèmes alimentaires, les objectifs spécifiques des formations en agroécologie paysanne peuvent être les suivants :

1. Améliorer la compréhension des divers aspects de l'agroécologie paysanne à tous les niveaux, parmi les paysans ainsi que parmi les autres acteurs des systèmes alimentaires, tout en tenant compte des valeurs socio-écologiques, culturelles et économiques des systèmes de connaissances traditionnels paysans.
2. Construire un réseau solide de paysans informés sur leurs pratiques et capables de parler d'une seule voix pour promouvoir une transition mondiale vers une agroécologie paysanne.
3. Démystifier les systèmes alimentaires indus-

triels et encourager une analyse approfondie de ceux-ci, tout en donnant aux paysans les moyens d'exercer leurs droits en matière de production et de souveraineté alimentaires.

4. Promouvoir la diversification agrobiologique des fermes et leur rôle dans l'autonomie financière et agricole.
5. Stimuler la création de systèmes alimentaires en développant des programmes agricoles et communautaires afin de soutenir la transition vers une agroécologie paysanne.
6. Établir des programmes de formation pour les femmes et leur proposer des initiatives solidaires afin de les soutenir, de renforcer leurs capacités et d'étendre leur rôle.

2.2 Les acquis d'apprentissage

Une fois le programme achevé, les participants doivent être capables de :

1. Comprendre ce qu'est, et n'est pas, l'agroécologie ainsi que ses revendications.
2. Identifier les principes de l'agroécologie paysanne.
3. Justifier le besoin urgent d'une transition vers l'agroécologie paysanne et la souveraineté alimentaire.
4. Comprendre comment construire un système alimentaire équilibré, équitable et juste en se servant de l'agroécologie.
5. Tenir compte des valeurs socio-écologiques et économiques des systèmes de connaissances traditionnels paysans dans des contextes agroécologiques.

6. Promouvoir la diversification agrobiologique des fermes et leur rôle dans l'autonomie financière et agricole.
7. Créer et amplifier des mouvements sociaux et des alliances centrés sur des systèmes alimentaires durables.
8. Définir leur rôle et le rôle des autres acteurs dans la construction d'un système alimentaire équilibré, équitable et transparent.
9. Développer des programmes pour mettre en pratique l'agroécologie paysanne au niveau des fermes et au niveau local.
10. Utiliser le guide de formation correctement pour développer des programmes de formation basés sur leurs besoins.
11. Être les personnes-ressources pour transmettre les informations sur les politiques et législations existantes en agroécologie afin d'œuvrer pour une meilleure transition agroécologique.

2.3 Le groupe cible

Le premier groupe cible pour les programmes de formation en agroécologie à La Via Campesina sont des paysans, y compris des responsables paysans, de nouveaux paysans ou nouveaux arrivants, des jeunes, des femmes, ou un mélange de ces groupes.

Les responsables des communautés ou organisateurs, les dirigeants et animateurs des réseaux de systèmes alimentaires et agricoles, les producteurs d'aliments transformés, les acteurs des chaînes alimentaires courtes tels que les distributeurs, les coopératives, les réseaux, les militants et/ou les chercheurs peuvent aussi faire partie du groupe cible de la formation en agroécologie.

Cependant, toute formation qui cible la transformation agroécologique devrait toujours considérer les agriculteurs comme des acteurs clés.

Le MAP, Belgique : Répartir les agriculteurs selon leur expérience

Le MAP a son propre centre de formation qui se nomme « L'École Paysanne Indépendante ». Au cours de leur formation, ils ont dû relever le défi de former des participants venant de milieux très variés. A cette fin, ils ont commencé à répartir les participants en différents groupes selon leur expérience et leurs connaissances. Les activités étaient élaborées selon leurs expériences passées. Par exemple, un groupe venait d'une ferme-école pour les enfants de paysans ayant vécu dans un milieu agroécologique. Ils ont fait visiter des fermes à un autre groupe, plus expérimenté, et ont discuté avec eux de ce qu'ils avaient observé.

Toekomstboeren, Pays-Bas : Mélanger agriculteurs et militants

La formation en agroécologie de Toekomstboeren est souvent organisée en collaboration avec le Réseau d'Agroécologie Néerlandais. Ils avaient comme objectif de mélanger des agriculteurs, des chercheurs et des militants. Plus d'un tiers des participants sont en règle générale des agriculteurs. Les militants et les chercheurs viennent de différents groupes, qui mettent l'accent sur le climat et les mouvements prônant le décolonialisme. La diversité des participants est plutôt bonne, mais pourrait encore être améliorée (par exemple en incluant des personnes de couleur, ou des personnes actives dans la communauté LGBTQI).

Outre les agriculteurs et agricultrices, l'un des groupes cibles les plus importants à prendre en compte sont les militants, urbains comme ruraux. Les militants peuvent être informés et cherchent à apporter du changement dans le monde rural, mais leur expérience pratique de la vie rurale et de la production reste limitée. Des échanges entre militants et agriculteurs dans un contexte de formation peuvent contribuer à combler ce manque de connaissance tout en offrant des leçons politiques précieuses aux deux types de participants.

Les décideurs politiques ne sont pas souvent inclus comme public cible. Cependant, les inclure dans une certaine mesure peut leur permettre d'en apprendre plus sur les réalités et les défis politiques auxquels les agriculteurs font face. Les responsables politiques locaux peuvent notamment être intégrés dans le cadre d'une excursion sur les terrains des agriculteurs, sur les zones de production, ou encore pendant un événement organisé pour les municipalités. Inviter des représentants des gouvernements locaux afin de créer des espaces de dialogue et des discussions entre les agriculteurs participants et les décideurs politiques à propos de politiques clés pourrait permettre de tirer certaines leçons et de résoudre des problèmes. Cependant, il faut noter que l'objectif principal dans ce cas de figure pourrait se transformer en plaidoyer politique, ce qui les éloignerait des objectifs d'apprentissage.

Quand on sélectionne une audience, il est important de garder en tête :

- **La diversité** : S'assurer qu'il y ait des espaces pour les femmes, les minorités de genre et pour la jeunesse.
- **La distance** : Prendre en compte les participants pour lesquels la formation en ligne est plus accessible et ceux pour qui la formation en

présentiel est une option. Cela peut différer grandement selon les groupes cibles et selon les régions géographiques ; créer un accès facile au matériel de formation.

- **Le temps des agriculteurs et des ouvriers agricoles** : Les créneaux horaires doivent être planifiés en avance, en consultant les agriculteurs et agricultrices sur leur travail agricole et leur charge de travail saisonnière.
- **Le niveau de connaissances et d'expérience** : Prendre en compte les différents niveaux de connaissances et d'expérience des participants.

2.4 Composer une équipe de formation et préparer la formation

1. **L'importance de composer une équipe de formation** : l'équipe doit être impliquée à tous les stades de la formation, y compris dans la préparation, la mise en œuvre et les activités post-formation. Ceci garantit la cohérence et la continuité tout au long du processus.
2. **Les formateurs comme animateurs** : Selon la durée de la formation, il est recommandé d'avoir deux animateurs qui peuvent diriger et soutenir la formation en alternance. Cela aide à rester impliqué et à éviter la fatigue et les erreurs.
3. **Le personnel de soutien** : Il joue un rôle crucial dans la préparation du matériel de formation, dans la gestion de la logistique comme la photocopie de documents, et l'assistance aux animateurs durant la formation.
4. **La documentation** : Assigner une personne à la documentation de la formation, à travers la prise de notes et la photographie, est essentiel pour recueillir les informations clés et préparer un rapport de formation.
5. **Passer en revue le guide d'apprentissage** : Le formateur, la formatrice ou l'équipe de formation doit passer en revue le guide d'ap-

prentissage en collaboration avec l'organisation impliquée dans la formation. Cela garantit une compréhension commune de la méthodologie, du contenu, et du contexte de chaque session.

6. La préparation antérieure à la formation :

Le formateur, la formatrice ou l'équipe de formation doit définir à l'avance les rôles et les responsabilités pour chaque session. Ils auraient pour tâche de faire une liste des préparations nécessaires, du matériel essentiel, des responsabilités et de la programmation.

7. La répétition : Allouer une journée de répétition avant la formation permet au formateur ou à l'équipe de formation de passer en revue chaque session et de s'entraîner. Cela permet de rendre le déroulement de la formation plus fluide et d'identifier tout manque dans le matériel ou la méthode.

8. Le cadre technique et la facilitation : Le formateur, la formatrice ou l'équipe de formation doit consacrer du temps à la compréhension du cadre technique pendant les sessions et à l'amélioration de leurs compétences de facilitation.

Une fois que le public cible est choisi et que la méthode est définie, les activités éducatives doivent être conçues et planifiées. Lors de la préparation, les éléments de formation suivants sont inclus :

- Les objectifs de formation (des objectifs formulés correctement et clairement déterminent toutes les activités de formation)
- La prise de décision concernant le contenu – elle dépend des objectifs annoncés et du public sélectionné (pertinence, qualité et portée du contenu)
- L'approche pédagogique et les méthodologies
- Un projet de documentation des apprentissages et des résultats (prise de photos et de vidéos incluse)

- La création d'une équipe de formateurs/animateurs
- L'élaboration d'une invitation convaincante pour les participants

Pour s'assurer que la formation soit pertinente, les animateurs/formateurs pourraient questionner les participants sur leurs attentes au moment de concevoir la formation. Incorporer les attentes et les expériences des participants à la formation permet de l'ajuster à leurs besoins spécifiques et de favoriser un environnement d'apprentissage plus stimulant et efficace.

Le processus de planification doit inclure un agenda clair regroupant la méthodologie, les objectifs et les résultats, accompagné des documents ressources de chaque session.

Suivre ces recommandations permet à l'équipe de formation de préparer et de mettre en œuvre une session de formation plus efficace, et ainsi de proposer une expérience d'apprentissage plus réussie et plus percutante.

3. Le contenu des formations en agroécologie

Il existe des variations dans les zones opérationnelles et les pratiques au sein de l'agroécologie paysanne. Ainsi, au lieu de proposer une liste exhaustive de pratiques pour chaque section, le descriptif du projet sert de guide. Les animateurs/formateurs qui fournissent le programme ont la responsabilité d'identifier et de dégager différentes pratiques des participants et de permettre un échange pratique d'expériences. Ils doivent chercher à tirer des enseignements des meilleures pratiques de chaque section tout en restant dans le cadre des domaines d'apprentissage principaux.

Ce guide de formation est conforme à la vision d'ECVC sur l'agroécologie paysanne, qu'elle considère comme un procédé ouvert permettant aux paysans et paysannes de mettre leurs connaissances en pratique en utilisant la méthodologie « apprendre en faisant » et de la renforcer par du travail collectif et par la relation avec l'environnement. La multiplication des savoirs est rendue possible par la création d'un réseau de contributeurs, par la formation de formateurs et formatrices qui répliqueront les expériences dans leurs propres territoires. Cette relation positive et proactive à l'environnement leur permet d'adapter leur modèle

de production aux conditions climatiques et environnementales, afin d'augmenter les capacités de production et les méthodes pour encourager la résilience et la durabilité écologique, socio-économique et culturelle des systèmes d'agriculture grâce à la mise en place d'une agriculture paysanne agroécologique.

Pour s'assurer que la formation soit pertinente, les animateurs/formateurs doivent prendre en compte les attentes des participants quant à l'apprentissage de l'agroécologie paysanne et leurs expériences dans le groupe concernant des concepts spécifiques. Ces informations peuvent être utilisées comme base pour sélectionner les éléments pratiques qui correspondent aux sections respectives du programme de formation. Incorporer les attentes et expériences des participants permet d'ajuster la formation à leurs besoins spécifiques et de favoriser un environnement d'apprentissage plus stimulant et efficace.

Un des objectifs les plus importants de la formation en agroécologie est ainsi d'introduire à la fois les pratiques et les aspects politiques de l'agroécologie, du point de vue des paysans.

FADEAR, France : le Diagnostic Agriculture paysanne

FADEAR et son réseau ont été construits autour de la Charte de l'Agriculture paysanne. Ils forment des membres et des militants de la Confédération Paysanne, tout en soutenant les agriculteurs qui veulent améliorer leurs pratiques, développer l'autonomie de leurs fermes, améliorer la qualité de leurs produits ou diversifier leurs activités. FADEAR soutient notamment les agriculteurs avec le Diagnostic Agriculture paysanne. Il permet aux paysans de faire le point sur leurs fermes en utilisant des indicateurs spécifiques, et d'identifier des marges de progrès. Durant un cours intensif d'une journée, le Diagnostic Agriculture paysanne est introduit parallèlement à l'histoire de l'agriculture paysanne. Par la suite, on donne aux participants l'opportunité d'appliquer les outils dans les différentes fermes qu'ils visitent. En tant que tel, ce cours intensif est également l'occasion de partager avec d'autres agriculteurs, de découvrir d'autres pratiques et d'acquérir de nouvelles perspectives sur la gestion de leurs propres fermes.

Landworkers' Alliance, Royaume-Uni : Les principes agroécologiques en relation avec les pratiques agricoles

Tout au long de sa formation, Landworkers' Alliance [l'Alliance des Ouvriers agricoles] permet aux agriculteurs de développer une compréhension solide de l'agroécologie, qui peut être utilisée pour analyser les défis de leurs propres fermes et commencer à développer des solutions pour les relever. La formation met en lien les principes agricoles avec les pratiques et les procédés agricoles qui réduisent la dépendance à des apports externes et soutiennent la transformation des systèmes alimentaires et agricoles. L'agroécologie est présentée comme un système alimentaire qui combine une production alimentaire, des biens publics environnementaux, une viabilité financière et une résilience climatique. Au cours des deux jours, les participants explorent les définitions et les principes variés de l'agroécologie, acquièrent des compétences en pensée systémique afin d'analyser les problèmes agricoles et imaginer des solutions, sont témoins des pratiques agroécologiques et des systèmes en action, et apprennent l'importance de la dimension socio-politique de l'agroécologie.

Comprendre les pratiques dans leur contexte politique peut aider à mettre les paysans et paysannes en lien avec d'autres acteurs du système alimentaire, notamment les citoyens. Une manière de le faire est de lier les pratiques aux politiques publiques déjà existantes (ou manquantes) à différents niveaux (voir également la section 3.2).

La formation en agroécologie peut se centrer sur des sujets spécifiques comme les principes de l'agroécologie, les systèmes de semences pay-

sannes, l'accès à la terre, les travailleurs ruraux et la migration, le commerce, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans, etc. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des sujets qui peuvent être inclus dans le programme de formation en agroécologie.

SUJETS	ÉLÉMENTS	RESSOURCES/ DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
<p>Comment les mouvements paysans / les organisations s'organisent-ils ?</p>	<p>Les paysans et paysannes se battent pour défendre leurs droits au niveau local, national et international afin de nourrir la planète de manière durable, digne et saine à travers la souveraineté alimentaire et l'agroécologie paysanne.</p> <p>Des systèmes alimentaires plus durables et plus justes peuvent se résumer en trois concepts essentiels : la souveraineté alimentaire, l'agroécologie et les droits des paysans. Ces trois concepts sont complémentaires et constituent ensemble l'essence de notre vision politique.</p>	<p>Organisation et Stratégie des mouvements sociaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> • viacampesina.org/fr/qui-sommes-nous/quest-ce-que-la-via-campesina/ • www.eurovia.org/fr/a-propos-de-nous/ <p>Introduction aux Politiques Européennes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/fr/groupe-de-travail/politiques-europeennes/ <p>Un appel aux Institutions Européennes – Manifeste :</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/publications/manifesto-for-agricultural-transition-to-address-systemic-climate-crises/ <p>Introduction à la Gouvernance Mondiale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/fr/groupe-de-travail/gouvernance-mondiale/ <p>Introduction aux Travailleurs Ruraux et à la Migration :</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/fr/groupe-de-travail/travailleur-euse-s-ruraux-ales-et-migration/ <p>Introduction au Commerce :</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/fr/groupe-de-travail/commerce/ <p>Introduction à la Réforme Agraire et l'accès aux ressources :</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/fr/groupe-de-travail/reforme-agraire-et-acces-aux-ressources-naturelles/ <p>Introduction aux Droits des Paysans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/fr/groupe-de-travail/droits-paysan-ne-s/ <p>Introduction aux Jeunes, aux Femmes, aux diversités de genre et de sexualité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/fr/groupe-de-travail/jeunes/ • www.eurovia.org/fr/groupe-de-travail/femmes/ • www.eurovia.org/fr/groupe-de-travail/diversite-des-sexes-et-des-sexualites/ <p>Positions politiques sur divers sujets :</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/fr/nos-positions-politiques/

SUJETS	ÉLÉMENTS	RESSOURCES...
<p>Qu'est-ce que l'agroécologie paysanne ?</p>	<p>L'agroécologie paysanne est non seulement une pratique agricole durable mais prend également en compte la relation entre les personnes, les plantes, les animaux et leur environnement ; l'approche d'ECVC à l'agroécologie paysanne, la Déclaration de Nyéléni sur l'agroécologie et les principes d'agroécologie de la FAO et du HLPE et le concept de souveraineté alimentaire de la Via Campesina.</p>	<p>Déclaration d'ECVC sur l'Agroécologie (2014) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/fr/publications/agroecology-transforming-society-through-food-production-and-the-peasant-struggle/
	<p>L'agroécologie est un mouvement politique qui demande un changement systémique. Les principes agroécologiques incluent : une dimension environnementale à l'agroécologie + des dimensions politiques, sociales et culturelles + des dimensions économiques.</p>	<p>Agroécologie paysanne selon ECVC (2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/wp-content/uploads/2014/07/FR-Declaration-Agroecologie-ECVC-08-05-2014-.pdf
	<p>Ce qu'est la souveraineté alimentaire et sa relation avec l'agroécologie.</p>	<p>Déclaration de Nyéléni au Forum international pour l'agroécologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • /www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2015/02/Download-declaration-Agroecology-Nyeleni-2015.pdf
	<p>Les concepts, les structures et le glossaire de base sur l'agroécologie, la souveraineté alimentaire, la justice climatique, les droits des paysans.</p>	<p>FAO « Les 10 éléments de l'agroécologie : guider la transition vers des systèmes alimentaires et agricoles durables » :</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.fao.org/3/i9037fr/i9037fr.pdf
	<p>L'agroécologie comme résistance et transformation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/2016-12-14-Nyeleni_Newsletter_Num_28_EN.pdf

SUJETS	ÉLÉMENTS	RESSOURCES...
<p>Qu'est-ce que l'agroécologie paysanne ?</p>	<p>Afin de renforcer les organisations, le travail autour de l'agroécologie devrait se faire sous forme de procédés horizontaux et collectifs, et non pas sous forme de projets individuels.</p>	<p>HLPE - Approches agroécologiques et autres approches innovantes pour une agriculture et des systèmes alimentaires durables qui renforcent la sécurité alimentaire et la nutrition :</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdf
	<p>Développer une capacité à lutter et transformer, et ne pas se conformer, est fondamental.</p>	<p>Déclaration du Forum sur la souveraineté alimentaire, Nyéléni 2007 : https://nyeleni.org/fr/declaration-de-nyeleni/Souverainete_alimentaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/wp-content/uploads/2021/04/FOOD_FR.pdf
	<p>Remettre en question et transformer les structures, au lieu de les reproduire, est vital pour la transformation de la société.</p>	<p>La souveraineté alimentaire maintenant ! Un guide approfondi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/wp-content/uploads/2018/02/FR-FoodSov-A5-rev1.pdf
	<p>La reconnaissance et la promotion de l'agroécologie par les institutions intergouvernementales, les gouvernements, les universités et les centres de recherche est nécessaire.</p>	<p>Déclaration des organisations de petits producteurs alimentaires et des organisations de la société civile au symposium international sur l'agroécologie organisé par la FAO, 2018 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • viacampesina.org/en/declaration-at-the-ii-international-symposium-on-agroecology/
	<p>Les recommandations des participants du Symposium international sur l'agroécologie pour la sécurité alimentaire et la nutrition de la FAO.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • www.fao.org/3/i7604e/i7604e.pdf
	<p>Analyser et comprendre l'importance de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans (UNDROP) en tant que dimension collective des droits établis qui protègent les paysans et les autres communautés rurales comme groupe dans la protection de la gestion collective des ressources naturelles, des processus de prise de décision et de la participation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/fr/publications/lvcs-publication-undrop-book-of-illustrations/

SUJETS	ÉLÉMENTS	RESSOURCES/ DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Protéger et développer la biodiversité dans les fermes - INTRODUCTION	La biodiversité agricole sous ses différentes formes est le fondement de la cohabitation et de la survie sur terre.	
	Cultures, animaux, semences, diversité des sols, biodiversité, technologies de conservation, OGM, techniques génomiques et leurs effets sur l'agriculture et la vie.	
	Les défis de la préservation de la biodiversité domestique (la souveraineté alimentaire, la dépendance aux intrants, l'adaptation aux terres et au changement climatique, etc.)	
Le droit et l'accès à la terre ; Santé des sols ; Mise en place d'une fertilisation et une rotation des cultures	L'exercice du droit à la terre, comme défini dans l'article 17 de la déclaration UNDRIP, exigé depuis longtemps, est aujourd'hui menacé : la concentration et l'accaparement des terres mènent à la disparition des fermes, l'augmentation des prix des terres, la dévitalisation des zones rurales et l'industrialisation des pratiques. Il faut mettre en place un cadre européen sur la gouvernance foncière.	<ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/fr/publications/proposition-de-directive-fonciere-europeenne/
	Des politiques publiques soutenant les jeunes dans l'agriculture, une installation de jeunes agriculteurs et un renouvellement générationnel, un accès à la terre, dans le cadre de la souveraineté alimentaire.	
	Explorer les différentes – et nombreuses – possibilités d'assurer un accès à la terre pour l'agroécologie, qu'il s'agisse de luttes concrètes pour la terre ou de transformation politique nationale et locale, afin de répondre par l'action à l'impératif d'inventer de nouvelles valeurs communes.	Racines de résilience - Une politique foncière pour une transition agroécologique en Europe : <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/wp-content/uploads/2021/02/fr_rootsofresilience_full_report_online-2.pdf
	L'importance des organismes la structure du sol pour assurer sa qualité.	NON AUX PESTICIDES ! <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/wp-content/uploads/2018/04/ECVC_Pesticides-Exit_Livret_FR_2018.pdf

SUJETS	ÉLÉMENTS	RESSOURCES...
Le droit et l'accès à la terre ; Santé des sols ; Mise en place d'une fertilisation et une rotation des cultures	Identifier différents types de sol selon leur texture et structure et maîtriser l'analyse du sol dans les fermes agroécologiques. Définir le rôle et l'importance de la matière organique dans le sol (capacité de rétention d'eau, aération, apport de nutriments, capacité d'échange cationique - CEC).	
	Les relations entre le sol, les plantes et l'eau (la relation complexe entre les trois éléments).	
	Le rôle et l'impact de différents types de culture. Différentes méthodes pour améliorer la fertilité du sol. Des familles de plantes pour planifier et mener à bien des rotations réussies. Les procédés de création et de maintien d'un système de compostage efficace.	
	Différentes méthodes d'enrichissement du sol pour en améliorer la fertilité. Identifier des familles de plantes pour planifier et mener à bien des rotations de cultures réussies.	
	Les produits utilisés pour la « protection phytopharmaceutique » qui proviennent de la chimie synthétique, de la biologie synthétique, et/ou qui entrent dans le domaine des nanotechnologies.	
	Préservation des sols et de l'eau, techniques de récupération de l'eau et gestion des eaux agricoles, contrôle de l'écoulement, pollution de l'eau.	
	Le recyclage des nutriments et l'amélioration de l'efficacité des processus écologiques en tant que fondement des agroécosystèmes productifs.	
	Une gestion écologique des parasites, des mauvaises herbes et de la fertilité des sols pour une productivité accrue avec peu ou pas d'intrants externes.	
	Atténuation du changement climatique par la gestion systématique du carbone.	• www.eurovia.org/fr/publications/51189/

SUJETS	ÉLÉMENTS	RESSOURCES/ DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Répartition des pouvoirs	<p>Le pouvoir et le contrôle du système alimentaire - la mainmise des entreprises. Comment les systèmes comme le patriarcat, les classes sociales et le racisme peuvent avoir un effet sur la participation aux mécanismes de prise de décision dans les communautés, les fermes et les organisations.</p>	<p>La voie du féminisme paysan et populaire dans La Via Campesina :</p> <ul style="list-style-type: none"> • viacampesina.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/VI%CC%81A-CAMPESINA-feminismo-campesina-y-popular-DIGITAL-FRANCAIS2.pdf
	<p>Reconnaissance du rôle des femmes, des jeunes, des enfants dans les prises de décision et dans l'instauration de changements positifs.</p>	
	<p>Diversités de genre et de sexualité et identités comme identités politiques.</p>	<p>Embrasser la diversité rurale :</p> <p>Genres et sexualités dans le mouvement paysan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/fr/publications/embracing-rural-diversity-genders-and-sexualities-in-the-peasant-movement/
	<p>Valeurs féministes de soin de l'autre, d'équilibre et de solidarité comme piliers de l'agroécologie.</p>	<p>L'agriculture collective au service de l'égalité de genre - le cas de la ferme Bizkaigane :</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/fr/publications/agroecology-transforming-society-through-food-production-and-the-peasant-struggle/
Introduction aux « pratiques agroécologiques »	<p>Gestion de la couverture des sols, l'intégration agriculture-élevage, la viticulture durable, la lutte antiparasitaire intégrée, l'agrosylviculture, l'agriculture biodynamique, l'interaction entre les plantes, l'agriculture régénérative, la permaculture, l'agriculture synergique, le travail réduit du sol, les techniques agricoles vertueuses, telles que la préservation de l'eau et des sols, les systèmes de semences paysannes, le mélange, la rotation et la diversification des cultures, l'introduction d'insectes bénéfiques et l'utilisation du travail manuel et de la traction animale.</p>	

SUJETS	ÉLÉMENTS	RESSOURCES/ DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
TRAVAIL SUR LE TERRAIN	Échantillonnage du sol et analyse de la composition nutritionnelle du sol - (application de chaux ou de cendres pour la correction du pH, taux d'application du fumier).	
	Techniques de fumure de fond (traitement du fumier, compost, lombricompost, biofertilisant, charbon à usage agricole, engrais verts).	
	Application d'engrais en surface (lisier, biofertilisant fermenté).	
	La matière organique et son rôle dans les propriétés physiques et chimiques du sol.	
	Approches de la gestion de la fertilité des sols pour une augmentation de la matière organique du sol : paillage, engrais vert et culture de couverture, etc.	
Systèmes de semences paysannes et biodiversité cultivée	Les semences paysannes, le droit des paysans et paysannes aux semences et leur autonomie semencière. Les enjeux sociétaux de la préservation de la biodiversité cultivée et du droit des paysans à semer une partie de leur récolte.	<p>Documents clés d'ECVC : Semences et Organismes Génétiquement Modifiées (OGM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/fr/groupe-de-travail/semences-et-organismes-genetiquement-modifies-ogm/
	UNDROP et TIRPAA : Reconnaissance légale des droits des paysans sur les semences. Les schémas de sélection, l'impact des variétés cultivées sur le système de production, l'intérêt de développer une autonomie semencière sur sa ferme en lien avec les autres agriculteurs de la zone.	<p>Histoire de semences Lutter Contre la Privatisation de la Vie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • viacampesina.org/en/publication-seed-stories-fighting-against-the-privatisation-of-life/
	Droits et législation en matière de semences aux niveaux national, régional et international. Les principaux obstacles à l'utilisation des semences de ferme et les droits des agriculteurs en la matière.	<p>Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales :</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/wp-content/uploads/2020/04/UNDROP-Book-of-Illustrations-I-FR-I-Web.pdf

SUJETS	ÉLÉMENTS	RESSOURCES...
Sys- tèmes de se- mences pay- sannes et biodi- versité cultivée	<p>Les cadres juridiques qui excluent et criminalisent les systèmes de semences paysannes. La Convention UPOV : un cadre international développé pour et par le système semencier industriel et la législation européenne sur la commercialisation des semences violent les droits des paysans d'échanger et de vendre leurs semences.</p>	<p>TIRPAA :</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.fao.org/plant-treaty/fr
	<p>Le cadre réglementaire des semences et des OGM : droit de la propriété intellectuelle, droit des brevets. L'environnement économique des semences : principaux semenciers et industries, stratégie des industriels pour imposer de nouveaux OGM, etc. Présenter les enjeux de la lutte contre les anciens et nouveaux OGM.</p>	<p>Incorporer les droits des paysans aux semences dans le droit européen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.eurovia.org/wp-content/uploads/2021/10/Publication_Inscrire-les-droits-des-paysan-ne-s-relatifs-aux-semences-dans-le-droit-europeen-FR.pdf
	<p>Les principaux obstacles à l'utilisation par les agriculteurs de leurs propres semences : l'utilisation de la technique d'hybridation F1 par l'industrie semencière, le droit européen des semences et de la propriété intellectuelle (brevets, certificats d'obtention végétale, etc.), Et les différents niveaux de précision des connaissances techniques, juridiques, économiques et politiques de la lutte contre les OGM et de la privatisation du vivant.</p>	
	<p>Les différentes techniques de modification du génome, les anciennes (fusion cellulaire, mutagénèse, transgénèse, etc.) tout comme les nouvelles (multiplication cellulaire in vitro, mutagénèse dirigée, etc.) et des propositions pour développer l'autonomie des semences à l'échelle de la ferme.</p>	
	<p>Les cadres réglementaires relatifs aux semences commerciales et aux systèmes de semences paysannes et les revendications et demandes d'ECVC concernant un cadre réglementaire européen cohérent.</p>	
	<p>Les enjeux de la préservation de la biodiversité cultivée (souveraineté alimentaire, dépendance aux intrants, homogénéisation génétique et santé, fragilité, etc.).</p>	
	<p>Les avantages de la robustesse et de l'adaptation des plantes au sol, au climat et à l'environnement agronomique local.</p>	
	<p>Les défis sociétaux de la préservation de la biodiversité domestique.</p>	

SUJETS	ÉLÉMENTS	RESSOURCES...
La bio-diversité animale au sein de la ferme	<p>La sélection basée uniquement sur le critère de la productivité par animal est préjudiciable aux autres avantages sélectifs et restreint le système de production et les pratiques d'élevage. Les questions de sélection génétique au niveau de la ferme et l'identification des critères de sélection pertinents (performance, longévité, robustesse, etc.).</p>	<p>Publication d'ECVC : L'élevage dans l'Union européenne : soutenir une transition ambitieuse vers l'agriculture paysanne :</p> <ul style="list-style-type: none"> • eurovia.org/wp-content/uploads/2023/02/ECVC-2023-ENG-Livestock.pdf
	<p>Les avantages de la robustesse et de l'adaptation des animaux aux spécificités du territoire. Les contraintes juridiques, techniques et commerciales qui freinent le développement de l'élevage paysan.</p>	<p>Brochure « La biodiversité animale à la ferme » - Confédération paysanne</p>
	<p>La distinction entre la performance génétique individuelle et l'adaptation au système dans son ensemble (environnement, pratiques d'élevage, etc.). Les pratiques des agriculteurs qui permettent de développer l'autonomie du système de reproduction et d'accroître la diversité génétique (pratiques de sélection massale, autonomie de décision, etc.).</p>	<p>Plan d'action mondial pour les ressources zoogénétiques - Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) - 2007</p>
	<p>L'origine de la sélection animale pyramidale et ses conséquences sur le déclin de la diversité génétique.</p>	<p>Déclaration de Wilderswil sur la diversité du bétail – La Via Campesina :</p> <ul style="list-style-type: none"> • eurovia.org/wp-content/uploads/2023/02/ECVC-2023-FRA-Elevage.pdf
	<p>L'appauvrissement génétique du bétail et la protection des races à petits effectifs.</p>	
	<p>Les contraintes techniques, commerciales et administratives de la sélection.</p>	
	<p>Comment orienter les personnes vers les acteurs impliqués dans la préservation de la biodiversité domestique (groupes de sélectionneurs, réseaux d'échanges, associations, etc.).</p>	

SUJETS	ÉLÉMENTS	RESSOURCES...
Techno-logical Autonomy	Développer l'autonomie technologique à l'échelle des fermes. L'évolution des relations des agriculteurs et agricultrices avec la technologie au cours de l'histoire. Comment l'agroéquipement contraint les systèmes de production et les itinéraires techniques.	Atelier paysan exhibition « Machines et bâtiments agricoles libres » : • www.latelierpaysan.org/Publications
	Renforcer les capacités de plaidoyer en mettant l'accent sur les agroéquipements qui contraignent les systèmes de production et les itinéraires techniques.	Campagnes Solidaire n°361, Folder “L'autonomie technologique pour l'agriculture paysanne” : • www.confederationpaysanne.fr/sites/1/cs/documents/CS%20361%20leger.pdf
	Réflexion critique et analyse sur la haute technologie et la numérisation dans les systèmes alimentaires et agricoles. Les liens entre le développement technologique et l'endettement, la restructuration des terres, la rationalisation du travail et la dépendance énergétique.	Plaidoyer de l'Atelier Paysan : souveraineté technologique des paysans • www.latelierpaysan.org/Plaidoyer-souverainete-technologique-des-paysans
	L'imposition d'un régime technologique et infrastructurel axé sur l'extraction d'une production maximale de la terre par les États et les grandes entreprises.	Agroécologie paysanne en Europe de l'Est et Asie Centrale – publication d'ECVC sur les futures technologies et la souveraineté alimentaire : • www.eurovia.org/wp-content/uploads/2023/06/PACE-Future-technologies-and-FS.pdf
	Le faux récit « nourrir le monde » de l'agriculture industrialisée et de la numérisation. Une analyse critique des technologies numériques dans leur ferme et dans la société.	
	Classification DAMN des technologies 4IR : Numérisation, automatisation et détection, manipulation moléculaire et modification des systèmes naturels. Technologies paysannes utilisées dans l'agriculture et l'agroécologie en tant qu'innovation pour la souveraineté alimentaire.	

4. Méthodologies

La plupart des formations en agroécologie animées par les membres d'ECVC et destinées aux paysans, aux petits agriculteurs et aux autres acteurs du système alimentaire sont fondées sur des méthodologies participatives et expérimentales telles que l'apprentissage de Paysan à Paysan (P2P), qui permet aux paysans et paysannes de trouver des solutions innovantes aux défis auxquels ils peuvent être confrontés. Cela crée également un espace de confiance pour la communication horizontale et le partage des connaissances entre paysans. La méthodologie comprend une combinaison d'activités telles que des études de cas, des cercles de discussion ou du partage de matériel visuel et de récits. Ces activités peuvent se dérouler en séance plénière, en petits groupes ou individuellement, à la fois en salle de classe comme dehors, par exemple dans les champs des agriculteurs.

Il est important de noter que les animateurs doivent créer un environnement encourageant et inclusif qui favorise la pollinisation croisée et l'apprentissage entre les participants, en encourageant le partage d'expériences et d'idées en toute sécurité. Chaque session comprend des exercices et des techniques participatives.

Pour encourager ceci, nous proposons ci-dessous quelques principes pédagogiques.

4.1 L'apprentissage de Paysan à Paysan (P2P) et le dialogue des savoirs

L'apprentissage de Paysan à Paysan (P2P) en tant

que méthodologie sociale populaire est le moyen le plus efficace trouvé à ce jour et les mouvements sociaux ruraux en détiennent la clé¹¹. La méthodologie P2P souligne l'importance de la communication horizontale et du partage des connaissances entre les paysans. P2P met l'accent sur l'idée que les paysans eux-mêmes sont les principaux agents de l'innovation et de l'échange de connaissances. Elle reconnaît que les paysans ont une connaissance approfondie de leur environnement local, comme la terre, les semences, le climat et les conditions socio-historiques, ce qui influence leurs pratiques et techniques agricoles. Cette méthodologie vise à exploiter et à promouvoir ce riche savoir paysan, qui est étroitement lié au patrimoine territorial et culturel.'

Plutôt que de considérer les apprenants comme des destinataires passifs d'informations, ils sont considérés comme des participants actifs et des agents de leur propre apprentissage. La méthodologie de Paysan à Paysan encourage les apprenants à s'engager dans un processus de découverte, où ils apportent activement leurs propres connaissances, expériences et perspectives, tout en étant disposés à apprendre des autres.

Le concept de *diálogo de saberes* ou « dialogue des savoirs » dans la méthodologie de Paysan à Paysan est une approche qui reconnaît et valorise les différentes manières à travers lesquelles les individus comprennent le monde et interagissent avec lui. Cette approche va au-delà de la notion traditionnelle d'éducation en tant que transmission unidirectionnelle de

11 Peter Rosset, Valentín Val, Lia Pinheiro Barbosa & Nils McCune (2019): Agroecology and La Via Campesina II. Peasant agroecology schools and the formation of a sociohistorical and political subject, *Agroecology and Sustainable Food Systems*, DOI:10.1080/21683565.2019.1617222

connaissances et souligne l'importance du dialogue et de l'apprentissage mutuel. L'accent mis sur le dialogue dans cette méthodologie est crucial. Au lieu de simplement transmettre des connaissances de manière hiérarchique, l'objectif est de favoriser une conversation inclusive et respectueuse dans laquelle différents modes de savoir peuvent être partagés, remises en question et enrichies. Grâce au dialogue, les participants peuvent repenser des idées pré-conçues, développer leur esprit critique et construire collectivement de nouvelles connaissances et une nouvelle compréhension.

En somme, la méthodologie de Paysan à Paysan et le concept de *diálogo de saberes* favorisent un processus d'apprentissage collaboratif et transformatif qui reconnaît l'importance d'avoir accès à différents savoirs et implique activement les apprenants dans leur propre formation.

Les nouvelles compréhensions, significations et connaissances collectives peuvent constituer la base d'actions collectives de résistance et de construction de nouveaux processus¹².

Les organisations qui composent LVC ont développé de plus en plus de processus de formation agroécologique visant à accélérer les transitions historiques vers la souveraineté alimentaire.

Le fait que l'agroécologie repose sur l'application de principes en fonction des réalités locales signifie que les connaissances locales et l'ingéniosité des agriculteurs doivent nécessairement occuper une place de premier plan dans cette compréhension.

4.2 Combiner les aspects politiques et techniques de l'agroécologie

L'agroécologie est un mode de vie ; c'est la langue de la Nature, que nous apprenons en notre qualité d'enfants de cette dernière. Ce n'est pas un simple ensemble de technologies ou de pratiques de production. L'agroécologie ne peut pas être appliquée de la même manière partout... L'agroécologie est politique ; elle nous demande de remettre en cause et de transformer les structures de pouvoir de nos sociétés. Nous devons placer le contrôle des semences, de la biodiversité, des terres et territoires, de l'eau, des savoirs, de la culture, des biens communs et des espaces communautaires entre les mains de celles et ceux qui nourrissent le monde.

Déclaration au Forum International pour l'Agroécologie, Nyéléni, 2015

Une caractéristique essentielle de toutes les formations en agroécologie de La Via Campesina est de traiter à la fois les aspects techniques et les aspects politiques de l'agroécologie. Il existe différentes manières de procéder. Dans de nombreux cas, des sessions plus techniques (par exemple sur le compostage ou la rétention d'eau) sont organisées en parallèle de sessions politiques (sur la politique alimentaire, par exemple). Il existe une notion méthodologique connexe, la combinaison de sessions pratiques et théoriques. Souvent, elles sont directement liées aux aspects techniques et politiques respectifs, mais ce n'est pas toujours le cas. Des moyens de connecter ces aspects de manière naturelle sont possibles, par exemple lorsque nous parlons de pratiques et que nous commençons à comprendre comment elles nous rendent plus autonomes face aux grandes entreprises ou à l'État.

12 María Elena Martínez-Torres & Peter M. Rosset (2014) Diálogo de saberes in La Vía Campesina: food sovereignty and agroecology, The Journal of Peasant Studies, 41:6, 979-997, [dx.doi.org/10.1080/03066150.2013.872632](https://doi.org/10.1080/03066150.2013.872632)

EHNE BIZKAIA, PAYS BASQUE, ESPAGNE

L'Escuela de Acción Campesina [École d'Action Paysanne] montre comment l'échange de Paysan à Paysan favorise non seulement l'apprentissage mais aussi l'action. Cette formation politique est organisée par des organisations membres de La Via Campesina en Espagne (COAG, Sindicato Labrego Galego, EHNE Bizkaia) ainsi que par des organisations non paysannes telles que Amigos de la Tierra [Les Amis de la Terre], Justicia Alimentaria et Mundubat, et couvre des thèmes tels que les politiques publiques, la souveraineté alimentaire, le féminisme paysan et l'agroécologie. La formation est suivie par de jeunes actifs au sein d'organisations paysannes régionales et se déroule sur 4 à 6 week-ends. Chaque week-end est organisé par une organisation différente et traite d'un thème nouveau. Cette configuration permet un échange important entre les jeunes et les personnes qui ont beaucoup d'expérience au sein d'une organisation particulière. Les participants apprennent les uns des autres en échangeant avec des personnes impliquées dans différents processus organisationnels, environnements et politiques. Comme l'explique Unai d'EHNE Bizkaia, cela va au-delà de l'apprentissage : « Échanger sur des thèmes agraires, politiques et transformatifs renforce également le travail du mouvement et de ses organisations. Les participants créent des liens avec de nouvelles personnes et acquièrent un savoir-faire pratique et des idées d'actions et d'activités qu'ils peuvent mettre en œuvre dans leur propre organisation. À la fin de la formation, ils reçoivent une mission. Ils doivent réaliser le résumé d'une rencontre, une petite vidéo, et le communiquer aux réseaux de leurs organisations locales. Il s'agit également de préparer les jeunes à travailler dans leurs organisations. »

CNA, PORTUGAL

Placer les paysans et paysannes au cœur de l'enseignement et de l'apprentissage peut également conduire à la récupération et à la renaissance des connaissances traditionnelles. C'est exactement ce que fera le CNA dans un cours en ligne sur l'agroécologie qui débutera en 2024 et qui traitera de l'agroécologie en forêt, de l'horticulture, de la production animale ainsi que des biens communs et des marchés justes. Les agriculteurs familiaux sont considérés comme le fondement de l'agriculture familiale. Par conséquent, une grande partie du cours sera donnée par les agriculteurs eux-mêmes, en particulier ceux qui ont beaucoup de connaissances sur les pratiques traditionnelles. Laura, membre de CNA, explique la chose suivante : « La poussée de l'agro-industrie a entraîné la disparition des pratiques traditionnelles. Avec ce cours, nous voulons rappeler ce qui s'est passé il y a 40 ans, avant la PAC. Certains agriculteurs n'ont pas d'autre choix que de changer. Avec les prix élevés des intrants, ils cherchent des alternatives. Dans le nord du Portugal, par exemple, certains agriculteurs proches de la mer ont recommencé à utiliser des algues pour fertiliser la terre. Le prix des engrais industriels était si élevé qu'ils s'en sont souvenus : « Il y a 40 ans, nous avons procédé autrement, alors recommençons ». Je pense que nous pouvons encourager la discussion avec ces webinaires. Cependant, c'est un processus lent, car nous changeons les mentalités face à un système qui dit aux agriculteurs et agricultrices qu'ils doivent produire beaucoup en monoculture. Nous disons exactement le contraire, c'est donc très difficile. »

Ehne Bizkaia, Pays Basque : Théorie le mardi, pratique le jeudi

Ehne Bizkaia a monté une école féministe d'agroécologie, pour et par les femmes. De jeunes paysannes y ont participé en tant qu'apprenantes, tandis que des femmes productrices y ont partagé leurs expériences, dans le cadre d'ateliers. En ce sens, les jeunes et les productrices établies étaient en lien. Pendant trois mois, les participantes ont suivi le programme suivant : Le mardi, elles suivaient une session théorique (débat, tables rondes et présentations). Le jeudi, elles allaient chez une productrice pour y découvrir une pratique (fabrication de fromage, meunerie, fabrication de confiture, etc.). Elles assistaient à une présentation, suivie d'un atelier pratique puis d'une conversation collective. La théorie et la pratique étaient donc réunies, tout comme les aspects politiques et techniques de l'agroécologie. Un résultat inattendu a été que la formation a également permis aux productrices établies d'être davantage reconnues. Quelques leçons ont également été tirées : Les jeunes femmes voulaient plus d'occasions de réfléchir entre elles et voulaient aussi visiter les lieux de travail des autres. Des participantes internationales ont été invitées en tant que personnes ressources en ligne, mais l'aspect virtuel n'a pas bien fonctionné. Les femmes qui étaient des professionnelles et qui avaient des ateliers ont profité d'une plus grande visibilité et d'une plus grande valorisation. Enfin, travailler de cette manière sur le thème du féminisme et du soin a également influencé positivement l'organisation dans son ensemble.

Sindicato Labrego Galego, Galice : Formation technique en ligne et écoles d'éducation politique

En Galice, en Espagne, le Sindicato Labrego Galego propose des programmes de formation spécifiques sur des aspects techniques liés, par exemple, au pâturage du bétail ou aux pratiques culturelles. Certaines d'entre elles se déroulent sur Zoom, ce qui permet aux producteurs qui ne peuvent pas se déplacer d'y avoir accès. Ces formations sont parfois réparties sur plusieurs jours, à raison d'une à deux heures par jour. Cette formule a été mise en place pour répondre à l'un des défis de la Galice : les agriculteurs sont très éloignés les uns des autres, ce qui rend les programmes de formation de plusieurs jours beaucoup plus difficiles à suivre pour nombre d'entre eux. D'autant plus que les producteurs ont également des horaires de travail qui ne concordent pas. SLG propose également des formations politiques, par exemple par le biais de son École d'Action Paysanne. Ces formations en personne de plusieurs jours s'adressent principalement aux jeunes et ont un fort contenu politique qui traite de la voix et de la vision des paysans. Cette école veille tout particulièrement à maintenir un équilibre entre les genres. Une autre initiative du SLG est son éducation paysanne féministe, avec des ateliers, des visites sur le terrain, etc. Ce programme existe depuis de nombreuses années déjà. L'accent n'est pas mis sur l'agroécologie en tant que telle, mais sur « l'agriculture paysanne avec une orientation agroécologique ». Les sujets sont variés et peuvent inclure des aspects tant politiques que techniques autour des biens communs, des semences, de l'agriculture de montagne, etc.

Toekomstboeren, Pays-Bas : Les aspects techniques et politiques de la santé des sols

L'une des sessions de formation à l'agroécologie organisée par Toekomstboeren consistait en une analyse pratique des sols. Les participants ont apporté de la terre de leur lieu de résidence et ont étudié ensemble les différents types de sol en la palpant, en analysant son l'odeur, et en la regardant. Cet atelier s'est ensuite transformé en une discussion politique sur la manière dont l'utilisation de produits chimiques est encouragée par la politique gouvernementale, la recherche biaisée et les lobbies des entreprises, et sur la façon dont les agriculteurs peuvent collaborer pour améliorer la santé des sols en utilisant des processus écologiques. Le manque de soutien gouvernemental à ces pratiques a été mis en évidence sans que les formateurs n'aient besoin de le souligner. Cet atelier a parfaitement combiné les aspects techniques et politiques de l'agroécologie.

4.3 Intégrer des visites et du travail sur le terrain

L'agroécologie ne s'apprend pas (seulement) dans une salle de classe. Pour comprendre l'agroécologie, il est essentiel de se retrouver, ensemble, dans le champ d'un agriculteur pour voir ou expérimenter

la réalité et vivre des expériences sensorielles.

Ceci est en accord avec la théorie de l'apprentissage par l'expérience et l'action, qui propose de passer de la théorie au « monde » comme point de départ d'un processus d'apprentissage.¹³

FADEAR, France : Travailler sur 3 fermes pendant un an

Dans les cours de longue durée de FADEAR pour les agriculteurs débutants, une approche d'apprentissage par l'action a été utilisée pour impliquer les gens dans l'agriculture paysanne. FADEAR met les apprenants en contact avec des fermes de membres de la Confédération paysanne. Les apprenants travaillent ensuite sur ces fermes pendant toute une année. Ce travail sur le terrain est complété par des cours magistraux.

Land Workers' Alliance, Royaume-Uni : Combiner principes et pratiques lors des visites sur le terrain

Dans la formation agroécologique de deux jours de la LWA, le premier jour commence par des conférences et des travaux de groupe sur les principes de l'agroécologie, suivis d'un échange pour comprendre comment les participants imaginent intégrer l'agroécologie dans leur travail. Les participants sont ensuite emmenés dans une ferme pour observer les pratiques agroécologiques, puis travailler sur le terrain et discuter en groupe avec l'agriculteur. Le deuxième jour, les participants assistent à d'autres conférences et élaborent une cartographie de la ferme qu'ils ont visitée afin d'aborder les questions clés soulevées par l'agriculteur. La création de mouvements et l'agroécologie politique sont principalement abordées par le biais de conférences, et le LWA réfléchit à la manière d'utiliser d'autres méthodes, peut-être sur le terrain. Raconter des histoires, faire de la musique, et célébrer sont également des éléments importants de la formation, même s'il s'agit officiellement de moments à vivre après la formation.

.....
13 Lieblein at al. 2010; Biesta, 2022

4.4 Générer des « affects » (engagement émotionnel) et construire une culture de bienveillance

La formation à l'agroécologie n'est pas seulement axée sur la réflexion et la cognition des individus, mais aussi sur leurs « affects », en d'autres termes, sur leur engagement émotionnel. Les affects sont les passions, les sentiments, les souhaits et les griefs qui poussent les individus et les groupes à s'engager dans des pratiques spécifiques ou à les modifier. Les affects peuvent engendrer des formes profondes de changement qui vont au-delà des comportements individuels motivés par l'économie et rompent avec les modèles sociaux, culturels et écologiques non durables pour en établir d'autres plus solidaires¹⁴.

La formation agroécologique peut générer des affects qui motivent les gens à apprendre, à créer des liens et à s'engager dans l'action politique. Les affects peuvent être générés par l'utilisation de méthodologies qui se concentrent sur les expériences des participants, leurs histoires, leurs souhaits et leurs griefs. Cela peut créer un espace de confiance et de solidarité où les agriculteurs et agricultrices peuvent avoir des conversations honnêtes pour décoloniser leurs pratiques (voir l'encadré « Landworkers' Alliance »), se réunir pour « guérir leurs âmes » (voir l'encadré) ou s'auto-organiser pour agir sur le terrain (voir l'encadré « Toekomstboeren »).

Les affects peuvent être générés non seulement par des méthodologies, mais aussi par la création d'environnements motivants. Une formation dispensée uniquement dans une salle de classe épuisera rapidement les participants. C'est pourquoi les for-

mations agroécologiques se déroulent souvent à la ferme. Le fait d'être entouré d'arbres, de plantes, d'animaux et de pratiques agricoles peut contribuer au bien-être des participants et leur permettre de conserver leur énergie tout au long de la formation. En outre, l'exposition à l'histoire, à la nourriture et aux cérémonies de la ferme peut inciter les participants à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. L'expérience au sein d'une ferme ne doit pas être sous-estimée, car elle peut laisser une plus grande empreinte sur les participants que le contenu de la formation. Idéalement, l'environnement et le contenu se renforcent mutuellement.

14 Van den Berg, L., Teixeira, H. M., Behagel, J. H., Verschoor, G., Turnhout, E., Cardoso, I. M., & Botelho, M. I. V. (2022). From managing transitions towards building movements of affect: Advancing agroecological practices and transformation in Brazil. *Geoforum*, 131, 50–60.

Landworkers' Alliance : décoloniser l'enseignement

Dans le cadre de la formation des enseignants, la Landworkers' Alliance utilise une méthodologie affective appelée « cercle communautaire » pour faire prendre conscience de la manière dont le colonialisme peut encore être ancré dans l'enseignement. Créer un climat de confiance et se concentrer sur les expériences personnelles des enseignants leur permet de réfléchir honnêtement à leurs pratiques quotidiennes. Comme le dit Hatty, cela génère un type de réflexion très différent d'une réflexion académique : « Ce que nous faisons, c'est donner quelques informations, puis poser des questions très ouvertes sur l'expérience et la compréhension qu'ont les participants de leur propre vie et du concept de décolonialité. Les questions n'étant pas trop académiques, mais portant plutôt sur les pensées et les expériences personnelles des participants, nous constatons qu'elles donnent lieu à une discussion très riche sur les sujets abordés. Cela aide les gens à apprendre les uns des autres, ce qui n'est pas le cas lorsque l'on continue à parler du problème et que l'on pose des questions trop académiques. »

Sindicato Labrego Galego, Galice : Rencontres d'agriculteurs

SLG utilise différentes stratégies pour favoriser l'affect. Chaque année, SLG organise un forum de deux jours, avec des discussions, des tables rondes et des ateliers. C'est l'occasion pour les agriculteurs de rencontrer des personnes ayant des expériences similaires. Pour de nombreux agriculteurs, cela constitue une véritable guérison de l'âme. C'est l'occasion pour eux de sortir de chez eux, de leurs difficultés quotidiennes, et de rencontrer des gens qui ont un regard neuf. Les agriculteurs ont déclaré que ces rencontres leur donnaient la force de continuer. Autre exemple, SLG organise régulièrement des dîners d'agriculteurs, très populaires et appréciés, qui constituent le meilleur moyen de favoriser des relations de confiance. Ces dîners se sont révélés être une base fantastique pour le partage de connaissances.

Toekomstboeren, Pays-Bas : Le feu des agriculteurs

Le BoerenVuur (traduit par « Feu des agriculteurs ») est une méthodologie utilisée par Toekomstboeren. Elle mobilise les griefs et les souhaits des agriculteurs et agricultrices pour favoriser l'apprentissage et l'action collective. Lors d'un Boerevuur sur la terre en 2020, les participants ont fait part de leurs problèmes d'accès à la terre. Nombre d'entre eux se sentaient en insécurité car ils ne disposaient que de contrats d'occupation d'une durée d'un an. Certains agriculteurs ont expliqué que, pour cette raison, ils devaient souvent se déplacer d'un endroit à l'autre. Le partage de ces expériences a créé de la solidarité et de la confiance entre les participants, et les a motivés à agir. Les terres étaient trop chères pour être achetées individuellement, mais la possibilité d'acheter des terres collectivement s'est présentée. Les agriculteurs intéressés ont formé un groupe de travail qui a étudié les exemples existants aux Pays-Bas et à l'étranger, en se penchant plus particulièrement sur la manière de mettre en place un système de financement participatif, d'organiser une communauté autour de la terre et de créer une entité juridique pour la terre acquise. Ils ont également commencé à élaborer des plans pour leurs propres biens communs et ont rédigé une proposition de projet pour soutenir leur mise en œuvre. À l'heure actuelle, certains agriculteurs ont réussi à s'installer grâce à des terres partagées. Cette année, le groupe a également publié un manuel contenant des leçons sur la manière de devenir agriculteur de terres partagées.

5. L'évaluation des sessions de formation

Afin de recevoir un retour plus détaillé, l'évaluation de la formation doit être fournie à la fois par les formateurs et les participants.

Il est suggéré que le formateur/animateur procède d'abord à la clôture de la formation. Faites des remarques finales sur la session de formation : Prenez quelques instants pour résumer les points clés abordés au cours de la session de formation ; Mettez en évidence les principaux points à retenir et soulignez leur importance ; Exprimez votre gratitude aux participants pour leur engagement et leur participation tout au long de la session.

Pour mener la réflexion finale, il convient d'expliquer le but de la session et de rappeler l'objectif du programme de formation. Il est important que le groupe fasse preuve d'ouverture dans ses réflexions. Il est également important d'encourager les participants à étudier la manière dont ils peuvent incorporer efficacement ces idées dans leurs propres situations ou contextes spécifiques lors de la clôture et avant l'évaluation du programme. Cela ouvrirait la voie à un processus de réflexion significatif et interactif qui permettrait aux participants de consolider leur apprentissage, de consolider leurs connaissances et de développer des stratégies pour mettre en application leurs nouveaux acquis et compétences.

Evaluation par les formateurs

Tableau 1. Exemple d'évaluation d'une formation en agroécologie par les formateurs

N	Questions	Evaluation
1	Comment évaluez-vous les objectifs de la formation ?	1-pas clair, 2- relativement clair, 3- clair, 4- très clair
2	Comment évaluez-vous la réalisation des objectifs (sensibilisation accrue à la transition agroécologique) de la formation dispensée ?	1- non atteints, 2- assez atteints, 3- moyennement atteints, 4- atteints
3	Comment évaluez-vous le contenu présenté pendant la formation (son utilité, la pertinence des axes choisis, son intérêt particulier) ?	pas intéressant/utile/approprié (1) - intéressant/utile/approprié (4)
4	Comment évaluez-vous le temps alloué à cette formation ?	1-pas assez de temps, 2- relativement assez de temps, 3- moyennement assez de temps, 4- assez de temps
5	Comment évaluez-vous le lieu de l'activité de formation ?	1-pas confortable, 2- assez confortable, 3- confortable, 4- très confortable
6	Comment évaluez-vous la performance de la formation (processus) du point de vue de la participation ?	1- pas participatif, 2- assez participatif, 3- modérément participatif, 4 - très participatif (*participation des apprenants aux activités de formation)
7	Comment évaluez-vous la méthodologie/ l'approche de la formation ?	1-pas appropriée, 2- relativement appropriée, 3- appropriée, 4- très appropriée
8	Comment évaluez-vous les résultats de la formation reçus par les participants (connaissances acquises/pratiques/niveau de renforcement des capacités/encouragements) ?	1- faible, 2- modéré, 3- élevé, 4- très élevé
9	Comment évaluez-vous la cohérence des activités de formation avec vos attentes et vos besoins ?	1-pas cohérent, 2- relativement cohérent, 3- cohérent, 4- très cohérent
10	Comment évaluez-vous le programme de formation et l'espace créé pour partager ses expériences et idées ?	1-pas approprié, 2- relativement approprié, 3- approprié, 4- très approprié

Questions ouvertes :

1. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour les futurs programmes de formation/ateliers ? Autres commentaires/suggestions ?
2. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué pendant la formation ?
3. En termes de contenu, quels sont les éléments qui doivent être approfondis ?

Evaluation par les participants

Afin de trianguler l'évaluation des activités de formation, il est demandé aux participants d'évaluer des aspects tels que les objectifs, le temps, la performance et la qualité du contenu.

Étant donné que l'agroécologie repose sur les trois piliers (science, pratique et mouvement), ceux-ci sont proposés comme base d'évaluation des parti-

cipants. En d'autres termes, les personnes participant à une formation en agroécologie sont invitées à évaluer les résultats d'apprentissage produits du point de vue de la pratique (questions 5 dans le tableau 2 et question a. en dessous du tableau 2), de la science (questions 6 et question b. en-dessous du tableau 2) et du mouvement (questions 7 et question c. en-dessous du tableau 2), comme le montre le tableau 2.

Tableau 2. Exemple d'évaluation d'une formation en agroécologie par les participants

N	Questions	Evaluation
1	Comment évaluez-vous les objectifs atteints (sensibilisation accrue à la transition agroécologique) de la formation réalisée ?	non atteints (1) - atteints (4)
2	Comment évaluez-vous le contenu présenté pendant la formation (son utilité, la pertinence des axes choisis, son intérêt particulier) ?	pas intéressant/utile/approprié (1) - intéressant/utile/approprié (4)
3	Comment évaluez-vous la performance de la formation (processus) du point de vue de la participation ?	Pas participatif (1) - Très participatif (4)
4	Comment évaluez-vous la durée des activités de formation ?	Très insuffisant (1) - Suffisant (4)
5	Comment évaluez-vous les compétences pratiques acquises en matière d'agroécologie et de transition agroécologique ?	Absolument pas utiles (1) - Très utiles (4)
6	Comment évaluez-vous les connaissances scientifiques/théoriques reçues en matière d'agroécologie et de transition agroécologique ?	Absolument pas utile (1) - Très utile (4)
7	Comment évaluez-vous les connaissances et compétences reçues en matière de création de mouvements liés à l'agroécologie et à la transition agroécologique ?	Absolument pas utile (1) - Très utile (4)

Questions ouvertes :

- Pourriez-vous citer au moins 2 ou 3 compétences pratiques reçues qui sont les plus importantes/intéressantes pour vous ?
- Pourriez-vous citer au moins 2 ou 3 connaissances scientifiques/théoriques reçues qui sont les plus importantes/intéressantes pour vous ?
- Pourriez-vous préciser au moins 2 ou 3 compétences reçues en matière de création de mouvement qui sont les plus importantes/intéressantes pour vous ?

Conclusion

Les paysans et paysannes, les travailleurs et travailleuses agricoles et les autres populations rurales récupèrent leurs terres et leurs territoires, préservent leur culture et leur mode de vie au quotidien. Ceux qui se sont engagés à défendre la Terre et à nourrir les hommes, qui pratiquent ou souhaitent pratiquer l'agriculture paysanne agroécologique sont les acteurs clés de la construction de la souveraineté alimentaire.

Les paysans sont considérés comme les principaux

acteurs susceptibles de participer aux futurs programmes de formation sur la transition agroécologique. Nous espérons que ce guide sur la formation à l'agroécologie paysanne encouragera et facilitera le chemin des paysans et paysannes pour organiser des programmes de formation en agroécologie axés sur la promotion de la transition agroécologique et contribuera à leurs efforts de plaidoyer pour une meilleure transition agroécologique qui soutienne l'agroécologie paysanne et les fermes agroécologiques.

